

Człowiek jako miejsce. Transcendencja czasu i przestrzeni w cyfrowej dobie ponowoczesności i tradycyjnym ujęciu teologicznym

Magdalena Wrocławski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

ORCID: 0009-0002-1783-6595

Abstract

Man as a Place: The Transcendence of Time and Space in Digital Postmodernity and Traditional Theology

The article undertakes a theoretical consideration of the role that a person can play in relation to the concept of place, understood in its broadest sense. It examines the meaning of home and family in the context of place-making and describes selected transformations of the postmodern family. The subject of contemporary transcendence of time and space by man— achieved through digitization, storage media, and the lens of Christian faith — is addressed. Against this background emerges the image of a man who is capable of constituting a place, transcending both time and space.

Keywords: man, place, transcendence, time, space

Magdalena Wrocławski, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego kierunku pedagogika, specjalizacja resocjalizacja, studia licencjackie (I stopnia); obecnie studentka studiów magisterskich (II stopnia) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie na kierunku pedagogika, specjalizacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja; wykształcenie na poziomie licencjatu; zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki resocjalizacyjnej, wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pedagogiki rodziny, teorii oraz filozofii wychowania, a także współczesnych zagadnień i problemów społecznych.

wroclawski@magdalena@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Wprowadzenie

Artykuł przedstawia teoretyczne rozważania nad rolą, jaką może pełnić człowiek w odniesieniu do szeroko rozumianego pojęcia miejsca. Na początku została podjęta problematyka znaczenia domu i rodziny, w kontekście stanowienia miejsca do rozwoju i afirmacji życia. Zaprezentowano także wyniki badań, które naświetlają, jak rozumiana jest rodzina przez współczesne społeczeństwo.

Następnie opisano wybrane przemiany, jakie przechodzi obecnie instytucja społeczna, którą stanowi rodzina. Skoncentrowano się na opisie dwóch zjawisk, jakimi są: bezdzietne małżeństwa oraz sieroctwo społeczne, za pomocą których można wskazać, zmiany zachodzące w relacjach rodzinnych uzależnione od okoliczności zewnętrznych, które kształtują jej strukturalną postać. Rozważania te pozwoliły określić, jak można rozumieć pojęcia domu i rodziny, gdy odnoszą się one do pojedynczej osoby w przypadku małżeństw bezdzietnych lub osoby niespokrewnionej w przypadku sieroctwa społecznego, które to osoby mogą stanowić całą rodzinę.

W kolejnej części podjęto tematykę współczesnej transcendencji czasu i przestrzeni przez człowieka za pomocą cyfryzacji i nośników pamięci.

Ostatni podrozdział traktuje o owej transcendencji w ujęciu teologicznym, odpowiadając na pytanie, jak człowiek może przenikać czasoprzestrzeń z perspektywy wiary chrześcijańskiej.

Celem niniejszego artykułu było zgłębienie problematyki transcendencji czasu i przestrzeni przez człowieka z punktu widzenia współczesnych technologii oraz tradycji teologicznej. Na tle tych rozważań wyłonił się obraz człowieka, który zdolny jest stanowić miejsce, transcendując zarówno czas, jak i przestrzeń.

Dom i rodzina jako miejsce

W niektórych starożytnych językach świata np. w języku starohebrajskim, „dom” i „rodzina” to pojęcia tożsame¹. W języku potocznym używa się ich zamiennie, przez co nie zwraca się uwagi na semantykę tych słów. Nawet w nauce posługujemy się stosuje się wyrażenie „rodzina [...] jest miejscem...” (Wrońska 2003: 17). Rodzinę traktuje się zatem jako przestrzeń, nie tylko relację poszczególnych osób.

Z perspektywy psychologicznej rodzinę można scharakteryzować jako miejsce zaspokajania najważniejszych potrzeb człowieka, z naciskiem na potrzeby emocjonalne i uczuciowe takie jak: potrzeba bezpieczeństwa, zrozumienia, miłości, szacunku, a także, jak wskazuje Katarzyna Wrońska, potrzebę realizacji uczuć macierzyńskich i ojcowskich (Wrońska 2003: 17). Już na wstępie ukazuje się aspekt, jakim jest rodzicielstwo przynależne właśnie rodzinie.

Perspektywa antropologiczna wskazuje, że „bycie razem”, nabiera wartości w rozumieniu domu (Wrońska 2003: 18). Rodzina, będąc domem, staje się wartością duchową wynikającą ze wspólnego zamieszkania oraz budowania materialnego domu – budynku (Wrońska 2003: 22).

Sam dom z kolei antropologia przedstawia jako ograniczony obszar przestrzeni, wyodrębniony ze świata pełnego chaosu oraz jako utkane przez człowieka środowisko rodzinne (Wrońska 2003: 23), określając tym samym rodzinę jako wspólnotę duchową i nadając jej miano domu (Wrońska 2003: 24).

Dom-rodzinę można opisać jako miejsce spokoju i schronienia. Człowiek opuszcza go, by wyruszyć w świat, by wypełnić swoją misję, jednak jej powodzenie uzależnione jest od tego, czy ma dokąd wrócić – do domu, czyli bezpiecznej przystani i miejsca odpoczynku. Niektórzy, jak Emmanuel Levinas, idą w rozważaniach jeszcze dalej, twierdząc, że dom jest człowiekowi potrzebny do życia, a wręcz warunkuje ludzką aktywność i umożliwia pracę (Wrońska 2003: 23).

Każdy członek rodziny, bez względu na swój stan zdrowia czy wiek, powinien być otoczony opieką i troską, a rodzina powinna stać się miejscem afirmacji ludzkiego życia. Nie jest to zaskakujący wniosek, skoro właśnie w rodzinie witamy i żegnamy życie osób nam drogich (Ozorowski 2021: 121). Rodzina traktowana jako miejsce narodzin i rozwoju człowieka, staje się jako owa wspólnota duchowa miejscem, w którym człowiek pojmuje co znaczy kochać i być kochanym, wchodzi w pierwsze relacje interpersonalne, uczy się rozróżniania między „ja”, „ty” i tworzenia syntezy „my” (Ozorowski 2021: 116). Wszystko, co pierwsze w dziecięcych latach życia, dzieje się w rodzinie.

Z kolei dom rodzinny powinien być miejscem powrotów, a owe powroty cechowałyby: utęsknienie, radość i nadzieja. Miejscem, w którym człowiek doświadcza niezawodnego wsparcia, i choć na krótki czas nie jest zmuszony do walki o przetrwanie (Ozorowski 2021: 119).

¹ heb. בית – dom, rodzina

Mieczysław Ozorowski uważa, że środowisko rodzinne, pomimo wszelkich zmian, pozostaje miejscem rozwoju człowieka na płaszczyźnie biologicznej, kulturowej i duchowej (Ozorowski 2021: 115).

Jednak Agata Czajkowska przedstawia zupełnie opozycyjne stanowisko, twierdząc, że zawsze, czy tego chcemy, czy nie, towarzyszy nam duch aktualnej epoki i stanowi on społeczny wymiar naszego życia. Uważa, że nie jesteśmy wolni od wpływów biologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych a zapewne też światopoglądowych i moralnych.

Za tą perspektywą opowiada się także Victor E. Frankl w swojej noetycznej koncepcji człowieka, w której twierdzi, że psychologiczno-socjologiczny wymiar człowieka podlega miękkiemu determinizmowi (Sobczyszyn 2017: 22). Człowiek nie jest zupełnie wolny od wpływu czasów, w których żyje, środowiska, które go otacza i ludzi, których na co dzień spotyka. Przemiany społeczne stworzyły wiele możliwości, znosząc klasowy podział społeczeństwa, niewolnictwo czy dyskryminację płciową i etniczną, a polityczne reformacje otworzyły granice państw. Turystyka wciąż otwiera hermetyczne wspólnoty narodów na wzajemny kontakt, umożliwiając spotkania, które owocują poznaniem odmiennych obyczajów i kultur, jednocześnie narody i łagodzą konflikty, pozwalając dostrzec, że mimo wszystkich dzielących nas murów wrogości jesteśmy ludźmi (Bagiński 2004: 94).

A jednak w tym duchu powstają też marzenia, które z pozoru piękne, wręcz utopijne z czasem okazują się nie bramami do wolności, lecz zupełnego zagubienia własnej tożsamości. Tadeusz Kotarbiński jeszcze w poprzednim stuleciu mówił „marzy mi się taki układ świata, iżby każdy mógł wszędzie na globie ziemskim czuć się u siebie” (Rogowska-Stangret) i choć nigdy nie byliśmy bliżej realizacji tego marzenia niż dziś, okazuje się, że nie sposób wszędzie szukać domu, gdyż „wszędzie” zaczęło oznaczać „nigdzie”, jak wynika z doświadczeń migrantów (Jewdokimow & Łukasiuk 2009: 60–72).

Doświadczenia migracyjne dzielają też osoby o „delegacyjnym sposobie życia”. Wzrasta odsetek wynajmowanych mieszkań, potrzeby częstego podróżowania ze względu na wykonywany zawód, a wyprowadzenie się z domu rodzinnego już nie jest powodowane chęcią założenia nowego domu i zarazem rodziny.

Już nie traktuje się zamieszkiwanego miejsca osobiście jako rozszerzenia własnego ciała, ale jak przestrzeń tymczasową, do której człowiek stara się nie przyzwyczajać, nie przywiązywać, mając świadomość, że niedługo znów je opuści. Wypracowuje w sobie tę umiejętność, aby łatwiej było poradzić sobie przy kolejnych przeprowadzkach, delegacjach, wyjazdach służbowych. Dom przestaje być częścią człowieka – trudno mówić w pełni o domu, gdy ogranicza się go jedynie do wynajmowanego miejsca na krótki okres czasu. W tym ujęciu dom już nie oznacza rodziny. „Może zostanę takim bezpaństwowcem, człowiekiem bez miejsca...” – jak określa siebie jeden z mężczyzn uczestniczący w badaniach prowadzonych przez Jewdokimowa i Łukasiuk (2009: 71).

Przemiany ponowoczesne domu i rodziny

Skoro człowiek ulega oddziaływaniom epoki i środowiska, w którym żyje, jak zatem wpływa na niego ponowoczesność w kontekście definiowania takich pojęć jak „dom” i „rodzina”?

Obecnie instytucja rodziny przechodzi głębokie przemiany – zarówno jakościowe, jak i strukturalne. Coraz częściej pojawiają się alternatywne sposoby życia rodzinnego, co zależy od wyborów ludzkich, kierowanych często emocjami, jak też od wymogów, jakie stawia przed człowiekiem ponowoczesne społeczeństwo zarówno w zakresie strukturalnym jak i instytucjonalnym (Slany 2013: 46). Ludzie już nie podążają za tradycją, ale charakterystycznym dla ponowoczesności indywidualizmem i hedonizmem. Poznają świat za pomocą zmysłów, jak wymaga tego współczesny empiryczny język nauki. Źródłem poznania już nie jest objawienie ani rozum, lecz badania naukowe. Szukają odpowiedzi, jednocześnie przekształcając rzeczywistość, a nie jedynie próbując ją odczytać.

Bez względu na to, czy żyjemy według zasad tradycji, czy dążeń współczesnej epoki, czy odrzucamy etykę czy szukamy źródeł jej poznania w różnych religiach czy filozofiach, nie możemy żyć ideałami. Empiria będzie zadawała pytanie „jak jest?”, pedagogika „jak być powinno?”, a personalizizm uzna w człowieku tajemnicę, której nie sposób zbadać i pojąć – ważne są wszystkie te komponenty. Zadaniem wychowania, które odbywa się także – a może nawet przede wszystkim – w rodzinie, jest stawianie sobie celów, do których wraz z wychowankiem chce dążyć, jednak aby móc podjąć jakiegokolwiek działania, potrzebna jest świadomość stanu wyjściowego. Świat, społeczeństwo i rodzina podlegają przemianom, względem których człowiek musi się ustosunkować.

Według badań CBOS większość Polaków deklaruowała chęć posiadania potomstwa. Jedynie 2% badanych opowiadało się za bezdzietnością. Okazuje się jednak, że posiadanie potomstwa miało bardziej charakter deklaracyjny, niemający przełożenia na rzeczywistość. Ponad jedna czwarta respondentów (27%) pozostawała bowiem bezdzietna. Niełatwo znaleźć, a już na pewno nie jednoznacznie odpowiedź na pytanie, dlaczego chęć posiadania dzieci nie znajduje odzwierciedlenia w realiach życia.

Badania wskazały na ciekawy fakt, że to mężczyźni znajdujący się w wieku między 25 a 39 rokiem życia, dwukrotnie częściej chcieliby mieć potomstwo niż kobiety (Doniec 2013: 45–73). Aby zrozumieć owo przeczące stereotypowemu podejściu zjawisko, Krystyna Szafraniec porównała czas, jaki kobiety poświęcają na opiekę nad dziećmi, z czasem poświęcanym przez mężczyzn. Analizy pokazały, że choć obie płcie poświęcają taką samą ilość czasu na pracę, to kobiety jednocześnie pięciokrotnie więcej czasu przeznaczają na aktywność opiekuńczą i wychowawczą. Na podstawie tych danych wyliczono, że czas wolny kobiety jest o 7,3 godziny krótszy na przestrzeni tygodnia niż mężczyzny. Choć model partnerski w podziale obowiązków domowych jest obecnie tak żywo proklamowany, wciąż dominuje model tradycyjny

lub mieszany. Trudności godzenia wymagań zawodowych, środowiskowych i instytucjonalnych przyczyniają się do pogorszenia stanu zdrowia kobiet, które zmagają się z ustawicznym stresem, zmęczeniem, konfliktami, dylematami i sprzecznościami (Doniec 2013: 16-17).

Choć niektórzy sceptycy, opowiadający się za tradycyjnym modelem rodziny, uważają, że problem stanowi aktywność zawodowa kobiet, nie sposób sprowadzić tak złożonego problemu społecznego do prostego rozwiązania, w imię którego należałoby poświęcić jedną ze stron konfliktu, aby osiągnąć zamierzony cel. Przymus względem kobiet do porzucenia aktywności zawodowej i poświęcenia się wychowywaniu dzieci, nie stworzy matek czułych i kochających, ale kobiety sfrustrowane, zmuszone do pełnienia roli społecznej, która już od dłuższego czasu przestała być dla nich jedyną drogą życia.

Pojawiły się nowe role kobiece, a macierzyństwo przestało być konstytutywnym wymogiem realizacji siebie jako osoby i swojego powołania (Bernasiewicz 2015: 87–100). Warto też zaznaczyć, że macierzyństwo nie musi sprowadzać się jedynie do biologicznego zrodzenia dziecka, ale może rozwijać się na różne sposoby przez macierzyństwo duchowe np. wśród kobiet rezygnujących z założenia rodziny i poświęcających się opiece i wychowaniu dzieci w różnych placówkach wychowawczych. Priorytety zmieniają się, podobnie jak zmienia się świat – dla kobiet coraz ważniejsza staje się edukacja i działalność zawodowa (Bernasiewicz 2015: 87–100).

Jak wskazują Joanna Tomaszewska i Krystyna Slany, współcześnie pojawiają się nowe formy życia rodzinnego, choć uważam, że należałoby raczej mówić o życiu wspólnym, jeśli celem nie jest odwoływanie się do definicji rodziny i mnogości jej interpretacji. Coraz więcej osób żyje wspólnie, mieszkając razem, gospodarując przestrzeń domową i uzurpując sobie prawo do zyskania statusu rodziny. Osoby żyjące w relacjach kohabitacyjnych, jedнопłciowych, niebędące w związku małżeńskim, czy tworzące rodziny zrekonstruowane, nie są dziś rzadkością. Mnogość form życia wspólnego staje się coraz liczniejsza i nie sposób tego zjawiska pomijać. Pochylając się nad nim, można zrozumieć, jak zmienia się system aksjologiczny współczesnego świata. A na zmiany te mają wpływ liczne determinanty charakteryzujące społeczeństwo, takie jak zmiany polityczne, oświatowe, ekonomiczne, technologiczne, demograficzne w tym globalizacja i szeroki dostęp do popkultury. Determinanty te oddziałują na siebie wzajemnie tak ściśle, że trudno nawet wyróżnić przyczyny i skutki poszczególnych zjawisk, gdyż ich geneza sięga wielu źródeł przemian społecznych (Tomaszewska 2016: 54). Trudno ukryć powiązania między zmianami politycznymi a zmianami oświatowymi, socjalnymi czy gospodarczymi, a nawet zmianami propagowanymi etycznych systemów wartości, co niejednokrotnie prowadzi do zmian w prawodawstwie.

Nie ma możliwości w niniejszym opracowaniu przyjrzeć się wszystkim przemianom cechującym współczesną rodzinę, zatem zwrócę uwagę na dwa zjawiska, które bezpośrednio wiążą się z zagadnieniem wybranym do przedstawienia w tym

artykule. Niezbędne było jednak naświetlenie szerszego kontekstu problemu, aby móc w głębszej perspektywie spojrzeć na stawiane hipotezy.

W rozważaniach nad tym, czy człowiek może być miejscem, zaczęłam od utożsamienia domu, który nie pozostawia wątpliwości co do swojego statusu bycia miejscem fizycznym, zorientowanym przestrzennie, z synonimem wspólnoty duchowej, którą stanowi rodzina. Jednak w świetle przemian ponowoczesności, kiedy coraz trudniej zdefiniować z pozoru proste pojęcia, takie jak „rodzina”, nasuwa się pytanie czy ową rodzinę i dom może stanowić jedna osoba, a jeśli tak, czy można ją zatem, podobnie jak dom i rodzinę, nazwać miejscem, ze wszystkimi przymiotami charakteryzującymi dom rodzinny opisany w pierwszym podrozdziale.

Najlepszym źródłem na szukanie odpowiedzi na to pytanie będzie przykład rodziny bezdzietnej. Czy to z konieczności, czy z wyboru, obecnie pary małżeńskie heteroseksualne coraz częściej nie decydują się na posiadanie potomstwa. Składa się na to wiele czynników. Jednym z nich, w przypadku konieczności, jest sytuacja, w której z medycznych przyczyn para nie może począć nowego życia. Choć nawet w tej sytuacji pozostaje niewielki wybór, kiedy małżeństwo nie decyduje się na adopcję. Oczywiście w takim wypadku decyzja o bezdzietności jest w dużym stopniu zdeterminowana przez czynniki zewnętrzne i nie można jej utożsamić z sytuacją małżeństwa, które, pomimo braku barier natury biologicznej, nie decyduje się na poczęcie dziecka.

Stereotypowo osoby takie postrzegane są jako kierujące się egoizmem i materializmem, jednak przyjrzenie się bliżej ich motywacjom, pozwala je zrozumieć. Na bezdzietność małżeństwa decydują się z powodu zmian społeczno-kulturowych i realiów życia w społeczeństwie ponowoczesnym (Tomaszewska 2016: 57). Na obiektywne uwarunkowania wskazują także badania, według których niemal wszyscy dorośli Polacy deklarują chęć posiadania potomstwa. Tylko 3% opowiada się za bezdzietnością. Prawie 50% deklaruje chęć posiadania dwójki dzieci, a jedna czwarta – trojga. Niemniej, liczną grupę stanowią osoby, chcące założyć wielodzietną rodzinę lub pragnące wychować tylko jedno dziecko (Boguszewski 2015: 127–148). Jak jednak wskazano wcześniej, deklaracje te nie znajdują swojego urzeczywistnienia, w wyniku czego zaczyna dominować model rodziny z jednym dzieckiem lub małżeństwa bezdzietne (Boguszewski 2015: 138).

Podobnych wniosków dostarczają wyniki badań prowadzonych już na przełomie wieków przez Polskie Generalne Sondaże Społeczne (PGSS) – za twierdzeniem, że celem małżeństwa jest posiadanie potomstwa, opowiedziało się jedynie 9,5% respondentów, natomiast 25,8% nie zgadzało się z tym założeniem. Co Ukazuje to, zarazem, jak że wielu respondentów miało zdanie pośrednie lub nie potrafiło opowiedzieć się za żadną ze stron. Wzrost liczby osób bezdzietnych stał się jedną z najbardziej istotnych zmian w pejzażu demograficznym Polski (Tomaszewska 2016: 59).

W dalszych rozważaniach warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden wynik badań. 99% badanych uważa za rodzinę małżeństwo wychowujące dzieci, a 91% rodzica samotnie wychowującego dziecko. Natomiast małżeństwo bezdzietne jest uważane

za rodzinę przez jedynie 71% respondentów (Boguszewski 2015: 129). Na obronę małżeństw bezdzietnych Anna Giza-Poleszczuk wysuwa definicję rodziny, którą traktuje nie jako byt, lecz jako proces, twierdząc, że rodzina powstaje w momencie zawiązania związku między partnerami (Boguszewski 2015: 127–148). Można jednak zauważyć, że jest to definicja uboga, która pozwala wnieść do rangi rodziny niemal każdą relację, zwłaszcza że nie określa, kim jest „partner”.

Pozwala ona jednak zarazem spojrzeć szerzej na rodzinę. Ludzie od zawsze dążyli do stworzenia romantycznej relacji z drugą osobą. Jednak sposób prowadzenia tej relacji bardzo zmienił się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeszcze niedawno powszechne było zawieranie małżeństwa w wieku 20 lat, a osoby niebędące w związku małżeńskim, zwłaszcza kobiety, były piętnowane społecznie. Jednak w 2018 roku, według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), mediana wieku mężczyzn wstępujących w związek małżeński wyniosła 30 lat, natomiast kobiet – 28 lat (Sęczkowska 2017: 44–53).

Skoro budowanie romantycznych relacji od zawsze leżało w naturze człowieka, można powiedzieć, że człowiek od zawsze miał w sobie pragnienie miłości, aby ją otrzymać i aby nią obdarzać. To pozostało niezmiennie, choć zmienił się sposób wyrażania miłości. Kiedyś sankcjonowany był przez tradycję i religię, obecnie, w społeczeństwie ponowoczesnym, które odchodzi od tradycji i dąży do sekularyzacji, nie sposób znaleźć jednoznacznych zasad czy reguł wyrażania miłości w określonych relacjach. Skoro źródłem poznania dla współczesnego społeczeństwa nie jest już prawda objawiona, a nawet filozofia, która opowiadała się za poznaniem rozumowym – filozofia, która, zgodnie z Augustem Comte’em, została wyrzucona poza obszar nauki – pozostała jedynie empiria, która, nawet jeśli występuje w postaci empiryzmu logicznego, wciąż bazuje wyłącznie na doświadczeniu i zmysłach (Gruber 1897, s. 5). Wobec tego, można bardziej obserwować współczesne tendencje wyborów podejmowanych przez członków społeczeństwa, niż porównywać je ze wzorcem idealnym, gdyż społeczeństwo ponowoczesne nie wierzy już w jedną prawdę, ale kierując się relatywizmem, także moralnym, oraz indywidualizmem, szuka własnych, niczym nieograniczonych i nieukierunkowanych sposobów przeżywania, wchodzenia w relacje i ich budowania, dokonując fundamentalnych i głębokich zmian strukturalnych oraz funkcjonalnych.

Drugim zjawiskiem, na które pokrótce chcę zwrócić uwagę, jest sieroctwo społeczne. Obecnie w placówkach sprawujących działalność opiekuńczo-wychowawczą, jedynie znikomy odsetek podopiecznych stanowią sieroty naturalne, a znakomitą większość sieroty społeczne² (Raport NIK, 2012: 1–37).

Sieroctwo naturalne to sytuacja, w której oboje rodzice biologiczni dziecka nie żyją. Natomiast sieroctwo społeczne odnosi się do dzieci, których rodzice żyją, ale z różnych przyczyn nie mogą, bądź nie chcą sprawować opieki na swoim dzieckiem. Do najczęstszych przyczyn należą: problemy opiekuńczo-wychowawcze, z którymi

² U 2,7% wychowanków oboje rodziców nie żyje. W 78% oboje rodzice żyją.

rodzice nie są w stanie sobie poradzić (32%), ubóstwo (26%), przemoc (17%), choroby (11%), a także pobyt co najmniej jednego z rodziców za granicą (7%) (*Raport NIK*, 2012: 23). Co istotne, większość dzieci dotkniętych sieroctwem społecznym pozostaje poza polem działania ośrodków adopcyjnych, ponieważ ich sytuacja prawna uniemożliwia adopcję. Prawa rodziców do dziecka są zazwyczaj ograniczone, a nie odebrane. Ta tendencja się utrzymuje, mimo że do domów rodzinnych powraca niewielki odsetek wychowanków (25%), a pozostałe dzieci i młodzież dorastają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie mając nawet szansy na trafienie do rodziny adopcyjnej (*Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie* 2012: 8).

Dwa powyższe zjawiska przedstawiają sytuacje, w których występuje niemożność spojrzenia na rodzinę w jej tradycyjnym ujęciu. Są to realia, o których trudno mówić, ponieważ trudno je ubrać w ramy światopoglądowe i zdefiniować, a jednak nie są to zjawiska ani rzadkie, ani odosobnione. Doceniając wzniosłą rolę, jaką rodzina pełni w społeczeństwie i życiu jednostkowym, nie należy pomijać historii osób, które nigdy nie zdołają wpasować się w idealne wzorce. Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, choć najczęściej mają biologiczne rodziny, nie mogą ich utożsamiać z pojęciem domu, o którym mowa wcześniej.

Według niemal jednej trzeciej społeczeństwa, osoby będące w związku małżeńskim i które nie mają dziecka, nie są uznawane za rodzinę (Boguszewski 2015: 129). Jeśli brakuje rodziny, nie ma też domu, a zatem nie ma miejsca.

Czy wobec tego rodzinę musi charakteryzować odpowiednia liczba jej członków i pokrewieństwo? Jeśli domem i rodziną, a zatem miejscem, nazwiemy małżeństwo bezdzietne, to cała rodzina i dom sprowadzają się do jednej osoby. Wiadomo, jak ważne są relacje w wychowaniu, a zatem, jeśli wychowanek odnajdzie w placówce – w osobie brata, siostry bądź rówieśnika – człowieka, który stanie się dlań bezpieczną przystanią (Wrońska 2003: 23), miejscem powrotu ze świata zewnętrznego i źródłem wsparcia, do którego z utęsknieniem i radością może powracać, czy nie znajdzie domu w tej jednej osobie? (Ozorowski 2021: 119).

Wobec powyższych wniosków można postawić hipotezę, że człowiek ma zdolność do stanowienia miejsca, jeśli jest darzony miłością przez drugiego człowieka, a wręcz warunkuje powstanie takich miejsc jak dom i rodzina. Rodzina posiada immanentną wartość, której nie umniejsza daleka od ideału jej forma realna (Wrońska 2003: 17).

Cyfryzacja i nośniki pamięci – ponowoczesne ujęcie transcendencji przestrzeni i czasu przez człowieka

Obecnie światowa populacja liczy 8 miliardów ludzi. Dostęp do Internetu posiada 5,16 mld, a telefonem komórkowym dysponuje 5,44 mld osób. Z kolei 4,76 mld stanowią użytkownicy mediów społecznościowych (Sęczkowska 2017: 50). Rozwój

technologii cyfrowych oddziałuje na szereg aspektów naszego życia, w tym także na relacje romantyczne. Konsekwencje powszechnego dostępu do Internetu przejawiają się w komunikacji, sposobie wyrażania uczuć i miłości, budowania związków, a także intymności (Sęczkowska 2017: 48).

W dobie ponowoczesnej cyfryzacji, komunikacja międzyludzka uległa znaczącym przemianom, stając się bardziej złożoną i różnorodną. Dzięki platformom społecznościowym, wiadomościom tekstowym oraz innym narzędziom wirtualnej obecności, takim jak wideorozmowy, ludzie mogą komunikować się ze sobą niezależnie od dzielącej ich odległości na Ziemi – a nawet poza nią – co umożliwia transcendencję przestrzeni. Poprzez transmisję obrazu i dźwięku, udostępnianą w Internecie w czasie rzeczywistym, mogą na bieżąco obserwować co dzieje się w dowolnym miejscu na świecie (Sęczkowska 2017: 44–53). Mogą być świadkami wydarzeń, a także ingerować w nie, komunikując się z odległym od nich fizycznie miejscem. W cyfrowej rzeczywistości dokonują się prywatne rozmowy, międzynarodowe konferencje naukowe czy obrady zarządów dużych korporacji. Przestrzeń w pewnym stopniu przestała ograniczać człowieka.

Także w kontekście rodziny, rozwój technologiczny przyniósł zmiany w funkcjonowaniu relacji pomiędzy bliskimi. Powstają nawet takie formy, jak „małżeństwa wizytowe”, czyli związki na odległość – LAT (Living apart together). Choć to tłumaczenie może wydawać się oksymoronem, to właśnie era cyfrowa umożliwiła człowiekowi być umysłem czy nawet zmysłami blisko tam, gdy ciałem znajduje się bardzo daleko. W takim wypadku jeszcze bardziej uwypukla się rola człowieka jako miejsca – skoro fizycznie rodzina znajduje się w dużej odległości od siebie, nie zamieszkuje jednego domu, a jednak wciąż tworzy dom i rodzinę. Miejsce zaczyna funkcjonować ponad przestrzenią fizyczną, przenosząc się nie tyle do nienamacalnej przestrzeni wirtualnej, co przylegając nierozzerwalnie do człowieka, który do niej wkracza.

Badacze kładą duży nacisk na rozwój umiejętności porozumiewania się na nowej płaszczyźnie, choć jej fundamentalne zasady nie różnią się zbytnio od zasad komunikacji funkcjonujących poza przestrzenią cyfrową. Wskazują na umiejętność godzenia codziennych obowiązków z przeznaczeniem odpowiedniej ilości czasu dla bliskiej osoby, z którą jest się w związku na odległość, na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, dążenie do wzajemnego zrozumienia i utrzymania bliskości. Podkreślają również potrzebę unikania wrogości, braku empatii czy chaosu, podczas przechodzenia przez różne kryzysy (Sęczkowska 2017: 51).

Współczesne komunikatory internetowe pokonały bariery, które wznosiły się jeszcze przy komunikacji za pomocą rozmów telefonicznych czy smsów. Dzięki wideorozmowom można na bieżąco rejestrować reakcje emocjonalne rozmówcy. Ponadto dla osób trwających w LAT możliwość zobaczenia bliskiej osoby oraz upewnienia się czy ma się dobrze, łagodzi ból wynikający z fizycznej odległości. W 2021 roku w czołówce aplikacji używanych w związkach LAT stanowią Facebook (89,2%) oraz Messenger (76,5%) (Sęczkowska 2017: 44–53).

Technologia cyfrowa nie jest wykorzystywana jedynie przez osoby, trwające w związkach romantycznych na odległość, ale także umożliwia komunikacje z przyjaciółmi czy członkami rodziny, z którymi zobaczenie się „twarzą w twarz” byłoby niemożliwe, np. z członkami rodziny mieszkającymi daleko od siebie, podejmującymi pracę za granicą, czy też odsiadującymi wyrok w zakładzie karnym.

Obecnie technologia stała się integralną częścią relacji międzyludzkich. W przestrzeni Internetu, która nie jest ograniczona ani czasowo, ani przestrzennie, wyraża się swoje intymne uczucia, zdradza tajemnice i buduje silne więzi. Dotyczy to także osób, które mają możliwość spotykania się we wspólnej przestrzeni fizycznej, lecz mimo to korzystają także z przestrzeni wirtualnej. Aplikacje internetowe znalazły zatem powszechne zastosowanie w relacjach międzyludzkich (Sęczkowska 2017: 44–53).

Prowadzone badania pokazują, że osoby w związkach LAT, borykają się z różnymi wyzwaniami oraz cechują się wysokim zróżnicowaniem. Dystans sprawia, że respondenci opowiadali się, za częstszym sięganiem po komunikatory internetowe, a także, co ciekawe, za większą otwartością emocjonalną względem partnera. Mimo to większość ankietowanych wskazała, że spotkania „twarzą w twarz” są nadal bardzo wysoko cenione. Wieloaspektowe spojrzenie na relacje współczesnego człowieka i sposób ich przeżywania pozwala lepiej zrozumieć przemiany zachodzące w dzisiejszym społeczeństwie ponowoczesnym.

Człowiek jest zdolny transcendować nie tylko przestrzeń, ale i czas. Może to czynić za pomocą nośników pamięci. Zachowywane są zdjęcia, nagrania, a nawet fizyczne miejsca, które wyposażone w niezbędne informacje wizualno-pisemne, mają zdolność przywoływania w pamięci ludzkiej chwil i wydarzeń minionych. Agata Czajkowska wskazuje na szczególną zależność, w jakiej znajdują się czas, miejsce i pamięć (Czajkowska 2016: 23–44).

Ponowoczesna pamięć ludzka cechuje się obsesyjnością gromadzenia, co staje się jej nadrzędną cechą, a zarazem funkcją. Minione wydarzenia i wspomnienia gromadzone są w różnych archiwach, na przeróżnych nośnikach pamięci (Czajkowska 2016: 31). Mnóstwo zdjęć, którymi upamiętniane zostaje każde wydarzenie publiczne, państwowe, sportowe, jak i prywatne, zupełnie intymne. Taśmy i nagrania. Na wydarzeniach publicznych widać wielu ludzi nagrywających smartfonami. Sprawy poważne i komiczne, intymne rozmowy i czyny zabronione wszystko zostaje utrwalone nie po to, aby o tych wydarzeniach nie zapomnieć, gdyż jak zostało wspomniane wyżej, pamięć nie pełni już dzisiaj takiej funkcji, ale aby gromadzić tysiące zdjęć, których nikt nie będzie już oglądał.

Pamięć, która dla niektórych narodów, jak np. Żydów, była szczególnie ważna, nie jest już przeżywana wewnątrz przez społeczeństwo idące z duchem ponowoczesności. Współczesny człowiek nie traktuje pamięci jako narzędzia wymagającego pielęgnacji a nawet poświęcenia (Czajkowska 2016: 23–44). Nie ma już konieczności zapamiętywania przekazu ustnego ani przekazywania go dalszym pokoleniom, ponieważ istnieją wszelakie sposoby dokumentowania wspomnień. Nośnikiem pamięci

przestał być umysł człowieka, w którym niepielęgnowane wspomnienia wygasły i ulegały zatarciu, stały się nim książki, do których mamy nieograniczony dostęp, twarde dyski komputerów, przenośne dyski jak pendrive, czy wreszcie wirtualne zbiory danych tzw. chmury w przestrzeni internetowej, do których mamy dostęp jedynie poprzez połączenie z siecią internetową. Nastąpiło powszechne dokumentowanie pamięci, które z jednej strony przyczyniło się do zachowania jej w autentycznym stanie (choć poszczególne nośniki np. fotografie, uwieczniające tylko jedną perspektywę danej chwili, można łatwo sfałszować), a z drugiej zniósło konieczność zachowywania jej w ludzkim umyśle i wspomnieniach, co pozbawiło ją pełnionych wcześniej funkcji wewnętrznych np. nieustannego bycia w człowieku przy podejmowanych przez niego wyborach, co pozwalało funkcjonować nie tylko kontroli społecznej, ale również samokontroli (Czajkowska 2016: 31).

Teologiczne ujęcie transcendencji czasu i przestrzeni przez człowieka

Nie tylko ponowoczesność wskazuje na zależność łączącą czas i przestrzeń, czyni to także teologia. Teolodzy uważają, że możemy odczuwać czas bez przestrzeni, ale nigdy przestrzeń bez czasu. A zatem transcendencja przestrzeni w tym wymiarze musi obejmować także czas. To właśnie on nadaje sens i znaczenie wydarzeniom, umiejscawiając je w istnieniu oraz ukierunkowuje na właściwe płaszczyzny ludzkiej egzystencji. Czas zatem warunkuje istnienie przestrzeni (Sobieraj 2010: 168–191).

Przeźnięć dzieli ludzi, prowadząc do rywalizacji, podczas gdy czas ma zdolność ich jednoczyć – niezależnie od ludzkiej woli, miejsca, poziomu duchowości czy stanu świadomości (Sobieraj 2010: 172). Czas jest uważany za serce istnienia, a tym samym za rzeczywistość, w której przestrzeń, jako świat, może być miejscem wszystkich spraw (Sobieraj 2010: 175).

Badacze teologii twierdzą, że bezpośrednim zarzewiem czasu jest Słowo, które wypowiedział Bóg, stwarzając świat. Czas w tym kontekście rozumiany jest jako dar i miejsce dialogu, a także wolnych decyzji człowieka. W tym Słowie następuje pierwsze poruszenie czasu i przestrzeni, jakby pierwszy moment wszystkich czasów i miejsce wszystkich miejsc (Sobieraj 2010: 177).

Bóg istnieje poza czasem i przestrzenią, jednak wcielenie Bożego Syna umiejscowiło Go zarówno w rzeczywistości czasu, jak i konkretnych miejsc. Stając się człowiekiem, stał się podległy czasoprzestrzeni, jednak zmartwychwstając, wyzwolił się spod jej wpływu. Zgodnie z nauką teologiczną wszyscy ochrzczeni, a zatem zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, poprzez sakrament, czyli działanie specjalnej łaski, jako Kościół stają się członkami Jego mistycznego Ciała, co daje im udział w pneumatycznej cielesności, bezpośrednio ukierunkowanej na wieczność. Granica między doczesnością a wiecznością, której nie obejmuje rzeczywistość czasoprzestrzenna, przestaje być warunkowana przez materię i przestrzeń, które dotychczas

zniewalały człowieka (Sobieraj 2010: 178). Człowiek włączony w misterium męki i zmartwychwstania Chrystusa, trwając w Nim, zaczyna transcendować czas.

Funkcją czasu staje się zatem bycie miejscem, w którym zachodzi proces przemiany człowieka, zmierzający do jego doskonalenia się na wzór Boga-Stwórcy (Sobieraj 2010: 180). Czas jest także miejscem aktywności, której głównym celem jest doskonalenie się w miłości (Sobieraj 2010: 181).

Człowiek w wymiarze duchowym staje się nie tylko zdolny do transcendowania czasu i przestrzeni, ale ma także możliwość stania się miejscem Boga (Sobieraj 2010: 182) „Stanowicie mieszkanie Boga przez Ducha (Ef 2, 22) a zatem wewnątrz człowieka i on sam staje się nie tylko „świątynią Boga”, lecz także jego „mieszaniem”, a zatem domem Boga, „aby Chrystus poprzez wiarę uczynił sobie dom w waszych sercach” (Ef 3, 17). Osoba ludzka jest także miejscem poznania Boga, umożliwiając doświadczenie Jego obecności drugiej osobie, a nawet sobie samemu, kiedy „duch w moim wnętrzu poszukuje Ciebie” (Iz 26, 9). Jest on więc zdolny być nie tylko domem i miejscem dla drugiego człowieka, z którym łączą go więzi miłości, ale także miejscem dla samego Boga – przy czym niezbędna jest tu także miłość, rozumiana jako **świętość**, czyli dążenie do wzorca miłości stanowiącego ontologiczny punkt zjednoczenia z Bogiem (Sobieraj 2010: 182).

Andrzej Sobieraj wskazuje na jeszcze jedną funkcję czasu jako miejsca spotkania. Ten wymiar rozwarstwia się na dwie płaszczyzny: jedną, stanowiącą miejsce spotkania człowieka, a drugą miejsce spotkania Boga (Sobieraj 2010: 183).

Czas jest przestrzenią zetknięcia się człowieka z prawdą o nim samym, swoim jestestwie i zarazem człowieczeństwie. To właśnie czas, a poprzez niego także przestrzeń, jest jedynym miejscem, w którym człowiek może poznać siebie, zanim czasoprzestrzeń zostanie zamknięta w wieczności (Sobieraj 2010: 185-186).

Czas stanowi także miejsce spotkania Boga, którego bytowanie poza czasem skłania do zastąpienia pytania „gdzie jest Bóg?” na rzecz bardziej adekwatnego: „jak jest Bóg?”. Po zmartwychwstaniu Chrystusa nie sposób bowiem wskazać konkretnego miejsca, w którym można by znaleźć Boga, choć wyjątek stanowi Jego fizyczna i namacalna obecność w Najświętszym Sakramencie, czyli chlebie konsekrowanym, który to za sprawą Ducha i mocą ofiary na krzyżu Chrystusa staje się Jego ciałem (co potwierdzają badania prowadzone nad cudami eucharystycznymi (Jacyna-Onyszkiewicz *et al.* 2018: 81–98). Niemniej obecnie Bóg jest wszędzie. Szukając odpowiedzi na pytanie nie „gdzie”, a „jak”, odkrywamy, że jest On obecny we wszystkim – w każdym swoim stworzeniu i zarazem każdej części czasu, powołanej do istnienia przez Jego Słowo (Sobieraj 2010: 186-187). Czas staje się zatem miejscem aktywnej relacji oraz przestrzenią, w której dzieją się wszystkie sprawy człowieka i stworzenia (Sobieraj 2010: 189).

Transcendencja czasu i przestrzeni przez człowieka, rozumiana z teologicznego punktu widzenia, odbywa się poprzez uczestnictwo w wydarzeniach przyszłych – jak mówi święty Paweł: „całą istotą swoją oczekujemy odkupienia naszego ciała” (por. Rz

8,23), podczas gdy w nadziei już jesteśmy zbawieni (Rz 8,24), a zarazem przeszłych, kiedy uczestnicząc w Eucharystii, nie składamy kolejnej ofiary, ani nie obchodzimy jedynie pamiątki Ostatniej Wieczerzy, ale realnie uczestniczymy w wydarzeniu, które miało miejsce 2000 lat temu, wychylając się poza czas i tym samym na moment transcendując zarówno czas jak i przestrzeń.

Podsumowanie

Człowiek może stanowić zarówno dom, jak i rodzinę, nie tylko dla drugiego człowieka, ale także dla Boga. Jest on zdolny transcendować przestrzeń i czas, jeśli spojrzymy na jego własne wytwory – do których możemy zaliczyć środki komunikacji cyfrowej, a także nośniki pamięci – oraz na przypisane mu przymioty człowieczeństwa, uznając w nim noetyczny, czyli duchowy wymiar istnienia.

W dobie ponowoczesności, kiedy trudno jednoznacznie scharakteryzować czym jest rodzina jako podstawowa jednostka budująca społeczeństwo, kiedy spojrzeć się na nią jako na wspólnotę duchową osób – a także na funkcje, które powinna spełniać – można zauważyć, że rodzinę, a zarazem dom, jest w stanie stworzyć jedna osoba, stając się miejscem powrotów ze świata, ostoją odpoczynku, a także źródłem wsparcia. Taka osoba staje się miejscem afirmacji życia poprzez troskę i okazywaną czynną miłość, nawet jeśli przez różne okoliczności niemożliwym staje się biologiczne rodzicielstwo, czy powrót do biologicznej rodziny. Niezwykle istotne w dobie przemian społecznych staje się także dostrzeżenie i docenienie rodzicielstwa duchowego, które ponad więzami krwi potrafi przywracać utracony dom lub stworzyć zupełnie nowy.

W tradycji teologicznej także identyfikowane są pojęcia transcendencji czasu i przestrzeni przez człowieka, poprzez wiarę i rzeczywistość duchową, dzięki którym człowiek w swoim istnieniu zostaje dopuszczany do rzeczywistości, przekraczających jego materialne bytowanie.

W swojej wielowymiarowości i istnieniu na różnych płaszczyznach człowiek jest nie tylko istotą materialną, duchową, rozumną, zdolną tworzyć kulturę i przekształcać istniejący świat, ale także domem, rodziną, istotą zdolną być miejscem ponad czasem i przestrzenią.

Źródła cytowań

- BAGIŃSKI, EUGENIUSZ (2004), 'Człowiek i miejsce Kontynuacja rozważań nad mobilnością współczesnego człowieka', *Architectus*: 15(1), s. 91–94.
- BERNASIEWICZ, MACIEJ (2015), 'Rodzina w konflikcie normatywnych paradigmatów oraz nowych faktów społecznych', *Pedagogika Społeczna*: (2), s. 87–100.
- BOGUSZEWSKI, RAFAŁ (2015), 'Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny w Polsce', *Zeszyty Naukowe KUL*: 59(4 (232)), s. 127–148.
- CZAJKOWSKA, AGATA (2016), 'Miejsce i pamięć. W poszukiwaniu przesłanek badań biograficznych', *Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja*: 19(4 (76)), s. 23–44.
- DONIEC, RENATA (2013), 'Rodzina polska w XXI wieku – przemiany i kondycja Próba syntezy', *Pedagogika Społeczna*: 50(4), s. 45–73.
- Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie* (2012),. 6/2012/P/11/092/KZD. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli: s. 1–37.
- GRUBER, HERMAN (1897), *Życie i doktryna Augusta Comte'a założyciela pozytywizmu*. Translated by Dębicki. Warszawa: Niwa.
- JACYNA-ONYSZKIEWICZ, ZBIGNIEW *et al.* (2018), 'Eucharystyczne trwanie z perspektywy nauk ścisłych', *Teologia i Człowiek*: 43(3), s. 81–98.
- JEWDOKIMOW, MARCINA AND ŁUKASIUK, MAGDALENA (2009), 'Miejsce i ciało w kontekście podróży', in *Między opowieścią i byciem w podróży*. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego: s. 60–72.
- OZOROWSKI, MIECZYŚLAW (2021), 'Rodzina miejscem afirmacji życia i spełnienia człowieka w świetle nauczania Papieża Jana Pawła II', *Teologia i Moralność*: 30(2), s. 115–124.
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia tysiąclecia*. 5th wyd (2014),. Pallottinum.
- ROGOWSKA-STANGRET, MONIKA (no date), 'Tadeusz Kotarbiński – życie i twórczość', *Culture.pl*. Available at: <https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-kotarbinski> (Accessed: 9 June 2025).
- SĘCZKOWSKA, KAROLINA (2017), 'Paradoks "Bliskości więzi na odległość" czyli Enter i Escape miłości w sieci w kontekście psychologicznym', in *Cyfrowa miłość : jak Internet zmienia bliskie związki?* Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: s. 44–53.
- ŚLANY, KRYSZYNA (2013), 'Ponowoczesne rodziny – konstruowanie więzi i pokrewieństwa', in *Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: s. 45–64.

- SOBCZYSZYN, URSZULA (2017), 'Noetyczny wymiar wartości rodziny', *Łódzkie Studia Teologiczne*: 26(1), s. 21–33.
- SOBIERAJ, ANDRZEJ (2010), 'Czas jako tajemnica w perspektywie teologicznej', *Perspectiva*: 17(2), s. 168–191.
- TOMASZEWSKA, JOANNA (2016), 'Czy to wszystko rodzina? Promocja tolerancji i edukacyjny aspekt biblioterapii a percepcja społeczna alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego', in *Przegląd Biblioterapeutyczny*. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski: s. 53–65.
- WROŃSKA, KATARZYNA (2003), 'Rodzina jako kategoria aksjologiczna w refleksji pedagoga społecznego', in *Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: s. 17–27.